

Gavin Menzies et l'expédition chinoise en Italie en 1434

Jesús Guanche¹

<https://orcid.org/0000-0002-2465-8443>

À la mémoire de Gavin Menzies (1937-2020) pour sa persévérance dans la poursuite du projet sur la portée mondiale et l'influence culturelle de la Chine.

Une flotte chinoise en Italie

Le livre de Gavin Menzies, “1434 The Year a Chinese Fleet Arrived in Italy and Initiated the Renaissance”, fait suite à “1421 : The Year China Discovered the World”, en se concentrant désormais sur les relations de la Chine avec l'Europe via l'Italie. Il s'appuie sur le dernier voyage de l'amiral Zheng He (1371-1433), également connu sous le nom de Ma Sanbao, en tant qu'ambassadeur du pape Eugène IV (1383-1447), souverain pontife de 1431 à 1447.

La version PDF du texte espagnol préparée par Patricio Barros, avec la collaboration de Sergio Barros (2008),² se caractérise par une formulation très proche de la grammaire et de la syntaxe de la langue anglaise, de sorte qu'une édition critique en espagnol serait d'un grand intérêt, comprenant une révision complète du texte, comme l'utilisation correcte de la formulation et de la syntaxe, l'utilisation correcte des signes de ponctuation et, dans certains cas, de l'orthographe. Cela permettrait une comparaison avec la version anglaise (“1434 The Year a Magnificent Chinese Fleet Sailed to Italy and Ignited the Renaissance”, également disponible en PDF). Dans l'ensemble, la traduction initiale est valable en ce qu'elle assume le sens familier de l'auteur pour conduire agréablement le lecteur à travers un sujet hautement complexe et controversé, où les méthodes de recherche employées sont combinées avec des preuves qui permettent de passer du strictement hypothétique au démonstratif. Menzies met l'accent sur la recherche en tant que processus, en tant que discours agréable et familier, et ne se limite pas à la présentation froide de faits, de résultats et de preuves, mais associe la démonstration à un large éventail d'expériences sur les lieux où des indices et des découvertes ont été mis au jour. Il s'agit également d'un coup de massue contre les textes historiques ennuyeux et leurs auteurs respectifs. Une partie complémentaire des nouvelles preuves et des autres textes sur le sujet peut être trouvée sur le site web dédié au livre.³

Un ensemble de notes de bas de page [entre crochets] devrait également être inclus pour les distinguer du grand nombre de références que l'auteur utilise, sur divers aspects qu'il considère

¹ Vice-chancelier de l'Université d'Études Internationales de Hebei, en Chine ; Membre du Mérite de l'Académie des Sciences à Cuba et Membre Numérique de l'Académie d'Histoire à Cuba.

² Accès libre sur le site web : www.librosmaravillosos.com

³ Cf. <https://www.gavinmenzies.net/china/1434-2/>

comme acquis, des données biographiques sur des personnages liés au sujet actuel, des groupes ethniques, des détails symboliques, des inexactitudes clarifiables, des désaccords et d'autres questions visant à faciliter l'interprétation. En outre, contrairement à la version espagnole, des notes de bas de page devraient être incluses, car pour tout lecteur régulier, lorsque des notes de bas de page sont placées à la fin de chaque chapitre ou à la fin de l'ouvrage, elles sont rarement lues ou négligées.

Menzies examine, à l'aide de nouvelles sources et d'un large éventail de contributeurs, le rôle joué par la visite de l'expédition chinoise à Venise et à Florence en 1434 et son influence ultérieure sur le développement et l'expansion de la Renaissance européenne. L'auteur considère donc que :

La Renaissance a traditionnellement été expliquée comme un retour aux civilisations classiques de la Grèce et de Rome. Il me semble que le temps est venu de réévaluer cette perspective historique eurocentrique. Si les idéaux de la Grèce et de Rome ont joué un rôle important dans la Renaissance, je dirais que le transfert de capital intellectuel de la Chine vers l'Europe a été l'étincelle qui a enflammé cette période historique et artistique.⁴

Un autre facteur de motivation est l'étude de Tai Peng Wang, un universitaire canadien d'origine chinoise, qui a pris connaissance des chroniques chinoises et italiennes des visites de délégations chinoises en Italie sous les règnes des empereurs Zhu Di (1403-1424) et Xuande (1426-1435), ce qui représente également une réponse forte au barrage de critiques, de suspicions et de doutes que 1421 avait déjà suscité.

Le livre est divisé en trois parties. La première traite des "Préparatifs" en vue de l'exécution du mandat de l'empereur Xuande, en particulier de la construction d'une immense flotte et de ses caractéristiques ; des types de cadeaux offerts aux souverains étrangers ; de l'importance pour la navigation européenne du calcul de la latitude et de la longitude par les navigateurs de Zheng He ; de la détermination de la position des étoiles dans le ciel et des tables stellaires pour le calcul de la longitude ; et du précédent voyage à travers la mer Rouge jusqu'au Caire.

La deuxième partie, "La Chine, étincelle de la Renaissance", se concentre sur la visite de la flotte à Venise et à Florence, ainsi que sur la présence de personnages aussi intéressants que Niccolò Da Conti (c.1395-1469) et Paolo Toscanelli (1379-1482).) et Paolo Toscanelli (1379-1482), ainsi que leur relation avec l'ambassadeur chinois (Zheng He) et avec les cartes utilisées lors de leurs voyages respectifs par Christophe Colomb (1436-1506) en 1492 et Fernão de Magalhães (1480-1521) en 1519, de sorte que tous deux ont "découvert" ce qui avait déjà été cartographié auparavant ; évalue et compare les cartes du monde de Johannes Schöner (1477-1547) en 1515, de Martin Waldseemüller (1470-1520) en 1507 et de l'amiral Zheng He en 1418, par rapport à la connaissance du monde que la Chine avait déjà en 1434 ; compare les travaux des mathématiciens Toscanelli, Leon Battista Alberti (1404-1472), Nicolas de Cusa (1401-1464) et Johann Müller Regiomontanus (1436-1476) par rapport à leur connaissance des mathématiques chinoises à travers la Grande Encyclopédie Yongle (Yongle Dadian) de 1421, composée de 11 095 livres sur tous les aspects de la connaissance du monde : géographie, cartographie, agriculture, génie civil et militaire, techniques de guerre, santé et soins médicaux, construction et urbanisme, acier et sa production, cuisson et décoration des poteries, biochimie et fertilisation croisée, production d'alcool, fabrication et tissage de la soie, fabrication de la poudre à canon, construction navale, codes uniformes, codes chiffrés et cryptographie ; établit un lien entre le "De Pictura" de Leon Battista Alberti et les œuvres de

⁴ Cf. page 12 de l'édition précitée.

Leonardo da Vinci (1452-1519) et ces dernières avec des inventions chinoises antérieures ; compare les dessins de Léonard avec les œuvres de Francesco di Giorgio (1439-1502), de Mariano di Jacopo connu sous le nom de Taccola (1382-1453) et d'Alberti, en relation avec le Nung Shu, une encyclopédie chinoise populaire sur les machines agricoles datant de 1313 ; discute de la présence de la soie et du riz en Italie à partir de l'empreinte chinoise ; la construction de grands canaux en Lombardie à partir de l'expérience chinoise ; la conception et l'utilisation des armes à feu et de l'acier ; l'invention et le développement de la presse à imprimer depuis le début de la dynastie Ming (1051) et sa présence ultérieure en Europe par l'intermédiaire de Laurens Janszoon Coster (c. 1370-c.1440) à Harleem 1440, Johannes Gutenberg (c.1398-1468) à Mayence vers 1440 et à Venise vers 1441 ; elle fait la synthèse des contributions de la Chine à la Renaissance européenne, de l'importance des cartes du monde et de leur sphéricité ; des voyages croates menés par Harvatye Mariakyr vers l'ouest à partir d'une cartographie sûre ; des travaux de Johannes Kepler (1571-1630) et de Galileo Galilei (1564-1642) ; du développement de l'art et de la perspective ; et de la conversion de l'Europe en centre de la domination mondiale.

La troisième partie traite de "L'héritage de la Chine", où il détaille la grande tragédie en haute mer due à l'impact du tsunami qui détruit la flotte de Zheng He. Il fait référence aux travaux de Cedric Bell en Nouvelle-Zélande, où l'impact d'une comète a ouvert le cratère appelé Mahuika d'environ 20 kilomètres de large sur 153 mètres de profondeur sur le plateau continental néo-zélandais à 48,3°S et 166°4'E, accompagné d'un méga-sunami ; Il relate les preuves de l'existence du tsunami dans l'épave d'une flotte chinoise en Oregon et en Colombie-Britannique, dans l'ouest du Canada, le long de la côte ouest des États-Unis, évoque les établissements chinois sur les rives du fleuve Columbia et leur confirmation par l'ADN, fournit des preuves de l'épave de flottes chinoises en Amérique du Sud et conclut par une visite de l'Estrémadure, en Espagne, et de la situation sociale de ceux qui ont fait partie plus tard des conquistadors en Amérique.

D'une manière générale, et après avoir détaillé à la fois ses découvertes directes et les contributions d'un large éventail d'auteurs, Menzies considère que :

Le transfert massif de connaissances de la Chine vers l'Europe et le fait qu'il ait eu lieu en peu de temps ont été l'étincelle qui a déclenché la révolution que nous appelons la "Renaissance".

Les rois, les capitaines et les navigateurs disposaient pour la première fois de cartes qui leur montraient la véritable forme du monde, mais ils ont également pu acquérir des instruments et des cartes qui leur indiquaient comment atteindre ces terres inconnues par le chemin le plus rapide et comment rentrer chez eux sans se perdre.

Lorsqu'ils sont arrivés dans le Nouveau Monde, un système de commerce international créé par les Chinois, les Arabes et les Indiens, équivalent à la moitié du produit intérieur brut mondial, les attendait. Ce système repose sur l'échange de produits manufacturés chinois contre des matières premières provenant du reste du monde. Le modèle commercial avait été établi grâce à des milliers de voyages en mer pendant des centaines d'années et avait été perfectionné grâce à des siècles d'expérience des moussons et des alizés. Lorsque la Chine a disparu de la scène mondiale, l'Europe n'a eu d'autre choix que de s'approprier son système commercial.⁵

La transmission de connaissances scientifiques et technologiques nouvelles pour l'époque par le biais de dialogues, de rencontres et de textes imprimés, qui a eu lieu en 1434, a eu lieu entre une civilisation ancienne alors ouverte aux échanges culturels, qui s'était développée pendant des

⁵ Cf. *Op. cit.* 370-371.

milliers d'années, et une Europe qui tentait de sortir d'un millénaire de stagnation à la suite de la chute de l'Empire romain. Les graines chinoises ont été semées dans un sol très fertile. C'est pourquoi l'auteur déclare

Jusqu'à aujourd'hui, la Renaissance a été décrite comme une renaissance des civilisations européennes classiques de la Grèce et de Rome. L'influence de la Chine a été ignorée. À mon avis, si la Grèce et Rome ont incontestablement joué un rôle important, c'est le transfert de connaissances intellectuelles de la Chine qui a déclenché la Renaissance.⁶

Encore une fois, les échos de l'eurocentrisme contre Menzies

Comme pour 1421, ce livre a également eu ses détracteurs, et c'est pourquoi l'auteur, sans évoquer le sujet, s'est appuyé sur des preuves tangibles et sur les conclusions d'autres auteurs dont les travaux l'ont complété.

Après la sortie du livre au Royaume-Uni, Damian Thompson a publié une critique très partielle de 1434 dans "Le Telegraph", où il s'efforce à lier le travail de Menzies aux récents développements en Chine dans le contexte des Jeux olympiques de 2008. Bien que, selon lui, le travail de Menzies ait été rejeté par d'autres chercheurs comme étant du "radotage", Thompson se demande pourquoi tant de personnes sont prêtes à accepter la version de l'histoire de Gavin Menzies. Il estime que "la Chine se réjouit du triomphe des Jeux olympiques de Pékin en matière de relations publiques et n'est pas du tout embarrassée par les révélations concernant les feux d'artifice assistés par ordinateur et d'autres artifices. C'est ainsi que fonctionne la gestion de la marque chinoise et qu'elle fonctionnera à l'avenir".⁷ C'est ce qu'il appelle la "success story" des relations publiques de la Chine, qu'il associe au lancement du livre 1434 dans les librairies britanniques.

Cependant, pour Thompson, 1434 "n'est pas un livre d'histoire au sens propre du terme". En effet, pour parler franchement, une magnifique flotte chinoise n'a pas navigué vers l'Italie en 1434 ou, si elle l'a fait, aucun témoin n'a consigné cet incroyable événement. Les Vénitiens avaient-ils le dos tourné à l'eau lorsqu'ils sont passés ? "Menzies s'appuie sur les travaux de Tai Peng Wang, l'universitaire canadien d'origine chinoise déjà cité, qui a étudié les chroniques chinoises et italiennes relatant les visites de délégations chinoises en Italie sous les règnes des empereurs Zhu Di et Xuande.

Après avoir considéré, a priori, "que le tour du monde chinois n'a jamais eu lieu", sans évaluer les dizaines de preuves qui apparaissent en 1421 et celles qui sont développées en 1434, il estime que "Menzies est un adepte de la désinformation déguisé en érudit à l'aide de notes de bas de page, de citations douteuses et d'une logique confuse" pour faire allusion à son livre *Counterknowledge*, dont le sous-titre est : "Comment nous nous rendons aux théories du complot, à la médecine de charlatan, à la fausse science et à la fausse histoire". Il affirme ainsi que : "La propagation croissante du contre-savoir témoigne de la cupidité et de la lâcheté des institutions (universités, grands éditeurs, diffuseurs financés par l'État) qui avaient l'habitude d'insister sur le fait qu'un fait était manifestement vrai ou plausible avant de le diffuser". Tout ce qui précède est lié à la crainte eurocentrique de diverses enquêtes dont les résultats, selon Thompson, "souhaitent supplanter "l'Occident" [par] des interprétations de l'histoire et de la science".

⁶ Cf. *Idem*: 292.

⁷ Cf. Thompson, 2008.

Ce livre de Menzies sert également de prétexte à Thompson pour fustiger la Chine, en particulier la diffusion internationale de la médecine traditionnelle chinoise et de ses propriétés curatives, comme un acte flagrant de contre-connaissance, ignorant des millénaires d'histoire et d'utilisation réussie. Dans le même temps, il déclare : "Quant à la pseudo-histoire sinophile de Gavin Menzies, la République populaire n'en a jamais assez. Phoenix TV, une société de télévision appartenant à Murdoch, a produit un documentaire basé sur 1421 qui a été diffusé en Chine". Là encore, Thompson ignore ou passe sous silence les dizaines de documentaires qui ont fait surface sur YouTube au sujet des voyages de Zheng He dans les principales langues du monde, telles que le chinois, l'espagnol, l'anglais et le français.⁸

Bien qu'il reconnaisse que : "Le savoir est un pouvoir, tout comme le contre-savoir, s'il peut propager une variété qui sert son objectif. Dans un monde où nous sommes libres de choisir les "faits" en fonction de nos goûts ou de nos intérêts commerciaux et politiques, l'histoire, comme la science, est devenue infiniment malléable". Cela confirme également la relativité de la connaissance et son infinité, car lorsque de nouvelles connaissances apparaissent, il est nécessaire de valoriser les contributions de la science et de la technologie à la conscience et à la connaissance des nouvelles générations, tout en se libérant du carcan des visions du monde obsolètes autrefois considérées comme valables.

Par ailleurs, lors de la présentation du livre en Espagne, Javier Gómez s'exprime sur le sujet :

Aujourd'hui, nous nous faisons l'écho d'une histoire pour le moins controversée : la sortie dans les librairies espagnoles du livre "1434" de Gavin Menzies, qui évoque la possibilité (ou la certitude, selon l'auteur) que ce sont les connaissances chinoises qui ont donné naissance à la Renaissance.

Selon cet écrivain/historien/marin, en 1434, une flotte chinoise est arrivée en Toscane pour le compte de l'empereur Zhu Di. D'après les preuves qu'il avance, provenant de documents chinois et portugais, ils ont rencontré le pape Eugène IV à Florence, où ils ont apporté leurs connaissances en matière d'astronomie, de mathématiques, d'architecture, de sidérurgie et de cartographie.

Ce sont toutes ces connaissances qui ont fini par être étudiées par de grands personnages italiens et qui ont servi de base à la future Renaissance. C'est Paolo Toscanelli qui, en tant qu'intermédiaire, a envoyé à la cour portugaise une carte qui servira plus tard aux célèbres voyages de Christophe Colomb à la découverte de l'Amérique. De cette manière, et selon ses études, l'idée que c'est Colomb qui a découvert les terres américaines serait démantelée, car la carte montre parfaitement le continent américain, faits qu'il développe dans son précédent livre, publié il y a sept ans, "1421".

Depuis ses premières thèses, Gavin Menzies a dû faire face à de nombreux historiens qui qualifient ses propositions de folie et doutent de la véracité des données qu'il fournit. [...]

Il est également curieux, et pour beaucoup, suspect, que si les connaissances qui ont atteint l'Italie ont vraiment pénétré si profondément à Florence et ont développé la culture en Europe, pourquoi, si c'était vrai, ne se sont-elles pas également développées en Chine. [...]

Quoi qu'il en soit, l'ampleur que prennent ses théories, le résultat de la controverse, l'aideront probablement dans la vente de son livre, et au moins pour moi, en tant qu'adepte de l'histoire,

⁸ Cf. Guancho, 2020: 17-27.

et tant que le sujet n'est pas connu en profondeur, pour le moment, cette théorie reste comme une curiosité de plus, comme une de ces théories qui apparaissent de temps en temps, et qui prendront probablement beaucoup de temps à être vérifiées, si elles se concrétisent un jour.⁹

Il est clair que Javier Gómez n'a pas lu le livre en entier ou qu'il s'est laissé emporter par l'opinion défavorable de plusieurs historiens sur le livre 1421. Tout d'abord, ce n'est pas l'empereur Zhu Di qui a suggéré le voyage vers l'Ouest, puisqu'il était déjà mort en 1424 ; c'est son petit-fils, l'empereur Xuande, un sujet qui est très bien expliqué dans le texte. Sur le fait que Colomb n'a pas été le premier à atteindre l'Amérique, il existe déjà une bibliographie très abondante sur le sujet et il ne s'agit pas seulement des résultats de 1421 et 1434, respectivement.¹⁰

Il est également curieux, et pour beaucoup, suspect, que si les connaissances arrivées en Italie ont vraiment imprégné si profondément Florence et développé la culture en Europe, pourquoi, si c'est vrai, ne se sont-elles pas également développées en Chine ? Gomes ne tient pas compte du fait qu'une partie très représentative de ces connaissances était déjà systématisée dans le Yongle Dadian. Or, après la mort de Xuande, son fils Zhu Qizhen (1427-1464) lui succède alors qu'il n'a que huit ans, et c'est l'eunuque Wang Zhen qui prend en charge les affaires de l'État pendant ses premières années. En fin de compte, Gomes sème le doute dans l'esprit des lecteurs et encourage l'incertitude.

Preuves et mensonges

Carte du monde de 1418, centrée sur la Chine et authentifiée par sa production cartographique à Quanzhou.

⁹ Cf. Gómez, 2009.

¹⁰ Cf. par exemple, Mann, 2006 et ses sources.

Comme on peut le constater, ces critiques ne mentionnent pas d'autres ouvrages complémentaires qui ont servi de sources pour élargir et corroborer les approches du présent ouvrage, tels que :

- Lam Yee Din, sur la certitude des cartes et des voyages de Zheng He ;
- Tai Peng Wang, historien et journaliste basé à Vancouver, sur l'authenticité de la carte de 1418 et sa production cartographique à Quanzhou, ainsi que sur les visites de Zheng He et de ses envoyés au Caire en 1414 et 1433 ;
- Cedric Bell, ingénieur naval, sur une quarantaine d'épaves de jonques chinoises en Nouvelle-Zélande, ainsi que des huttes de fonte et des vestiges de fours pour la fonte du fer ;
- Rosanne Hawarden et Dave Bell, qui ont poursuivi le travail de Cedric Bell, sur les premiers colons chinois et autres immigrants d'Asie du Sud-Est ;
- Liu Gang, avocat, sur la découverte à Shanghai de la carte du monde de Zheng He datant de 1418 ;
- Dave Cotner, ancien pilote de la marine américaine, sur l'épave d'un ancien navire chinois au large de la côte de l'Oregon, aux États-Unis, et sur les résultats des tests d'anomalies magnétiques (MAS) ;
- Gunnar Thompson, expert en vestiges précolombiens en Amérique, et ses conclusions sur les premiers voyages asiatiques entre 1277 et 1287 envoyés par Kublai Khan (1215-1294) ;
- Siu-Leung Lee, expert en calligraphie chinoise, sur le médaillon trouvé près d'Asheville (Caroline du Nord) et son évaluation comme faisant partie des cadeaux que l'empereur Xuande a envoyés aux chefs tribaux américains par l'intermédiaire de son représentant ; ainsi que la considération que pendant la dynastie Ming les Chinois ont atteint jusqu'à la Caroline du Nord ;
- Paul Chiasson, architecte canadien né sur l'île du Cap-Breton, sur les traditions orales des Mi'kmaq,¹¹ les aborigènes locaux, concernant l'arrivée d'étrangers du bout du monde qui se sont installés sur un cap aujourd'hui appelé Dauphin, dont l'étude a conduit à son livre "Island of the Seven Cities" (Griffin, 2007),¹² avec des ruines bouddhistes peut-être antérieures à la présence de Zheng He ;
- Charlotte Harris Rees, sur les premiers contacts chinois en Amérique. Son père, le Dr Hendon M. Harris, a trouvé une ancienne carte asiatique montrant la côte ouest du continent américain, ce qui l'a amené à écrire en 1975 le livre "The Asiatic Fathers of America : Chinese Discovery

¹¹ Également appelés Micmacs, L'nu et Mi'kmaw, ils constituent un groupe ethnique autochtone des provinces maritimes du Canada et de la péninsule gaspésienne du Québec. Ils appellent cette région Mi'kma'ki. D'autres vivent aujourd'hui à Terre-Neuve et dans le nord-est du Maine. La population est d'environ 40 000 personnes, dont près de 11 000 parlent le mi'kmaq, une langue algonquienne orientale. Cf. "Mi'kmaq", dans Infogalactic, <https://infogalactic.com/info/Mi%27kmaq>.

¹² En 2003, Chiasson a exploré la partie montagneuse de l'île où il est né. Le Cap-Breton est l'un des plus anciens points d'exploration des Amériques, car il est parsemé de vestiges d'anciens établissements. Au cours des deux années suivantes, il a étudié l'histoire des Européens en Amérique du Nord et a conclu que les ruines qu'il avait trouvées n'appartenaient ni aux Portugais, ni aux Français, ni aux Anglais, et qu'elles étaient antérieures à la "découverte" de l'île par Jean Cabot (Giovanni Caboto, c.1450-c.1499) en 1497. À l'aide de photographies aériennes et de sites, de cartes, de dessins et de son expertise en histoire de l'architecture, l'auteur recueille des indices sur l'un des plus grands mystères du monde. "L'île des Sept Cités" révèle l'existence d'une importante colonie chinoise qui a prospéré sur la côte canadienne bien avant l'ère des découvertes européennes et apporte la première preuve tangible que les Chinois étaient présents dans le Nouveau Monde avant Christophe Colomb. Cf. https://www.goodreads.com/book/show/2087820.The_Island_of_Seven_Cities

and Colonization of Ancient America” (Warwick House Publishing).¹³ Une édition abrégée de cet ouvrage a été publiée par Charlotte en 2006 ;

- Robert Cribbs, professeur associé d'ingénierie à l'université d'État de Californie et professeur invité d'archéologie et de musique scientifique au Caire, en Égypte, sur les méthodes utilisées par les astronomes anciens et médiévaux pour déterminer la latitude et la longitude, la déclinaison de l'écliptique, les équations temporelles du soleil et de la lune, et la détermination de la longitude à partir de la différence entre le temps sidéral et le temps solaire ou la distance angulaire entre la lune, les étoiles et les astres.
- Benoit Larger et Albert Ronsin, de Saint-Dié-des-Vosges, France, sur les cartes de Martin Waldseemüller de 1507 et 1516.
- Tan Ta Sen, homme d'affaires de Singapour et président de l'International Zheng He Society, sur la vérification et la mise à jour des données relatives aux voyages de Zheng He entre 1403 et 1434.
- Lynda Nutter, danseuse et chorégraphe, qui connaît le japonais, le chinois et le nyungah, la langue des Aborigènes vivant dans la vallée de Swan, à l'est de Perth, en Australie occidentale, sur la découverte de pierres sculptées qui forment un observatoire astronomique permettant de calculer la longitude et la latitude, ainsi que la collecte d'inscriptions en caractères chinois médiévaux au milieu du territoire de Nyungah pour relier les marques cartographiques de Zheng He au littoral de Perth.
- Christopher Pollard, spécialiste de l'Espagne médiévale, en particulier de l'histoire de l'Estrémadure, sur la présence d'Estrémaduriens dans la conquête de l'Amérique.

Cependant, il faut considérer que Menzies traite de manière bucolique les personnages qui, à l'exception d'Hernán Cortés (1485-1547), ont été expulsés d'Estrémadure à cause de la pauvreté, comme Vasco Núñez de Balboa (1475-1519), Francisco de Orellana (1511-1546), Francisco Pizarro (1478-1541), Hernando de Soto (1500-1542) et Pedro de Valdivia (1497-1553) jusqu'à ce qu'ils deviennent des conquistadors puis des assassins de masse ou des complices du meurtre des populations aborigène. Sans doute faut-il y voir l'influence des travaux de Christopher Pollard et de son entreprise touristique en Estrémadure, ainsi que l'absence de consultation d'autres auteurs qui ont dénoncé le génocide de la conquête de l'Amérique,¹⁴ processus qui a manifestement commencé avec les travaux du dominicain Fray Bartolomé de las Casas (1474-1566).¹⁵

¹³ L'ouvrage fournit de nombreux éléments de preuve provenant des deux côtés du Pacifique qui indiquent la présence de l'Asie aux États-Unis à une date très précoce. Il indique également que des voyages vers l'Asie ont été effectués, au moins occasionnellement. Le livre explore quelques-uns des premiers récits asiatiques de voyages vers un beau pays à l'est appelé Fu Sang. Il explique comment de tels voyages étaient possibles et inclut des photos d'une ancienne carte du monde asiatique indiquant l'emplacement du légendaire Fu Sang, là où devraient se trouver les États-Unis. Cf. <https://www.goodreads.com/book/show/6080959-the-asiatic-fathers-of-america>

¹⁴ Voir, entre autres, Esteban Mira Caballos, *Genocidio en la conquista de América (1492-1573)*, à l'adresse <https://www.lahaine.org/mundo.php/genocidio-en-la-conquista-de-america-149-1573> ; et Pável Uliánov Guzmán, *Conquista de América: el mayor genocidio de la historia*, <https://notivisionquiroya.com/conquista-de-america-el-mayor-genocidio-de-la-historia/>. On estime généralement qu'après la prétendue "découverte" et conquête de l'Amérique, la population indigène a radicalement diminué, 95 % de la population totale du continent mourant au cours des 130 premières années suivant l'arrivée de Christophe Colomb.

¹⁵ Cf. Las Casas, 1552.

Une lecture critique de “1434. L'année où une flotte chinoise est arrivée en Italie et a initié la Renaissance”, est l'occasion de noter l'histoire, l'actualité et la pertinence de la Route de la soie maritime dans le contexte européen du XVe siècle et sa transcendance. Ceci est lié aux origines de ce qui est aujourd'hui l'initiative chinoise de la Ceinture et de la Route, dont la portée mondiale n'est pas nouvelle, mais qui prend de plus grandes dimensions à la lumière du développement impétueux de la science et de la technologie au XXIe siècle et se projette vers le destin commun de l'humanité dans un contexte de paix nécessaire, d'une plus grande harmonie socio-économique, de justice sociale et d'équilibre avec l'environnement.

Bibliographie

Gómez, Javier. *1434, Gavin Menzies y la conexión china*, à <https://historiageneral.com/2009/03/28/1434-gavin-menzies-y-la-conexion-china/>

Guanche, Jesús. «La saga de Zheng He y sus almirantes», Présentation de l'édition, à Gavin Menzies. *1421. El año en que china descubrió el mundo*. Universidad de Estudios Internacionales de Hebei, 2020:17-27, https://www.researchgate.net/publication/356914053_1421_El_ano_en_que_China_descubrio_el_mundo_Edicion_critica_de_Jesus_Guanche

Guzmán, Pável Uliánov. *Conquista de América: el mayor genocidio de la historia*, à <https://notivisionquiroga.com/conquista-de-america-el-mayor-genocidio-de-la-historia/Harris>,

Hendon M. *The Asiatic Fathers of America: Chinese Discovery and Colonization of Ancient America*, Warwick House Publishing, 1975.

Las Casas, Bartolomé de. *Brevísima relación de la destrucción de las Indias* (1552). PDF à Biblioteca clásica de la Real Academia Española, https://www.rae.es/sites/default/files/HOJEAR_Brevisima_relacion_de_la_destruccion_de_las_Indias.pdf

Mann, Charles C. *1491: New Revelations of the Americas Before Columbus*, Paperback, 2006.

Mira Caballos, Esteban. *Genocidio en la conquista de América (1492-1573)*, à <https://www.lahaine.org/mundo.php/genocidio-en-la-conquista-de-america-149-1573>

Thompson, Damian. «Review: 1434, by Gavin Menzies», *The Telegraph*, September 8, 2008, <https://www.telegraph.co.uk/culture/books/3560095/Review-1434-by-Gavin-Menzies.html>